

**LAPORAN MIKROTEKNIK TUMBUHAN PEMBUATAN PREPARAT SEMI
PERMANEN PADA TANAMAN *Polyscias scutellaria***

DISUSUN OLEH:

NENENG PERMATA PUTRI (2210421013)

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tersampaikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “LAPORAN MIKROTEKNIK TUMBUHAN PEMBUATAN PREPARAT SEMI PERMANEN PADA TANAMAN *Polyscias scutellaria*”.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan dan kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam makalah ini agar nantinya bisa menjadi makalah yang baik. Demikianlah, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Padang, 23 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	2
1.3 Manfaat	2
METODE PRAKTIKUM	3
2.1 Waktu dan Tempat	3
2.2 Alat dan bahan	3
2.3 Cara Kerja	3
2.3.1 Pembuatan Preparat Semi Permanen Daun Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>).....	3
2.3.2 Pembuatan Preparat Petiol Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>).....	3
2.3.3 Pengamatan Preparat Batang Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>).....	4
BAB III	5
HASIL DAN PEMBAHASAN	5
3.1 Preparat Semi Permanen Tanaman Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>)	5
3.2 Preparat Semi Permanen Petiol Tanaman Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>)	6
3.2 Preparat Semi Permanen Petiol Tanaman Mangkokan (<i>Polyscias scutellaria</i>)	7
BAB IV	8
PENUTUP	8
4.1 Kesimpulan	8
4.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metode pembuatan preparat biologi telah berkembang pesat saat ini. Pembuatan preparat mikroskopis dapat disesuaikan dengan sifat preparat. Sifat preparat mikroskopis ada tiga yakni sementara, semi permanen, dan permanen. Preparat sementara hanya untuk keperluan sementara dan tidak untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Preparat semi permanen adalah sediaan yang dapat disimpan dalam jangka waktu beberapa bulan sedangkan preparat permanen dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama (bertahun-tahun) (Robika *et al.*, 2023). Mikroteknik merupakan teknik pembuatan preparat tumbuhan maupun hewan secara mikroskopis yang bertujuan mempermudah pengamatan bagian tumbuhan dan hewan dengan menggunakan mikroskop (Gunawan, 2019).

Preparat awetan merupakan bentuk media pemeriksaan dan pembelajaran mikroskopis yang dapat digunakan secara berulang dengan waktu pemakaian yang lama. Namun, kesulitan dalam pembuatan preparat awetan menyebabkan terbatasnya pengadaan preparat awetan karena dapat mengering dalam waktu yang singkat yaitu kurang dari satu bulan (Novita and Yuliana, 2023). Menurut penelitian Asarina & Haeruni 2019, gliserol dapat menyerap molekul air dari lingkungan dan mencegah mengeringnya preparat wet mount (Asarina and Haeruni, 2019)

Untuk membuat preparat dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satu metode membuat preparat adalah metode parafin. Metode parafin merupakan cara pembuatan preparat permanen dengan menggunakan parafin sebagai media embedding dan diris dengan ketebalan kurang lebih 6-8 mikron (Sudiana, 2005). Pembuatan preparat metode parafin melalui beberapa tahapan proses yaitu: fiksasi, dehidrasi, penjernihan, infiltrasi, deparafinisasi, pewarnaan mounting atau penutupan. Adapun organ yang digunakan pada metode parafin, umumnya berukuran kecil dan lunak (Faluti *et al.*, 2022).

Pengamatan jaringan dibawah mikroskop tidaklah mudah karena terdapat beberapa sel atau jaringan yang bersifat tembus cahaya dan tidak memiliki pigmen warna sehingga mempersulit dalam pengamatan jaringan tumbuhan. Sedikitnya pigmen warna atau tidak memiliki pigmen sama sekali pada sel menyebabkan komponen sel tersebut tidak mampu

menyerap serta membiaskan cahaya, oleh sebab itu, dalam pengamatan bagian-bagian sel/jaringan diperlukan proses pembuatan preparat jaringan dilakukan pewarnaan jaringan. Tanpa pewarnaan, sel atau jaringan tumbuhan akan transparan sehingga sulit untuk diamati (Noor *et al.*, 2020).

Dalam penguasaan ilmu tentang jaringan suatu tumbuhan sangat dibutuhkan mikroteknik karena jaringan-jaringan tersebut terdapat di dalam organ suatu tumbuhan dan mikroskopis maka dibutuhkan keahlian mikroteknik didalamnya. maka dalam praktikum ini dilakukan pembuatan preparat semi permanen untuk melatih kemampuan dalam melakukan pengamatan terhadap jaringan suatu tumbuhan serta menambah wawasan dalam pembuatan preparat tumbuhan.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui metode atau teknik pembuatan sediaan jaringan tumbuhan dalam bentuk preparat semi permanen.
2. Mengetahui keberhasilan pengawetan preparat pada bagian-bagian tumbuhan mangkokan

1.3 Manfaat

Manfaat penulisan makalah ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan untuk lebih mendalami tentang metode atau teknik pembuatan preparat semi permanen.

BAB II METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Maret 2025 di Laboratorium Riset Struktur Perkembangan Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

2.2 Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu, silet, pipet tetes, objek glass, cover glass, mikroskop, adapun bahannya yaitu aquades, daun, petiol, dan batang dari *Polyscias scutellaria*, alkohol 70%, dan gliserin 10%.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Pembuatan Preparat Semi Permanen Daun Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Pertama dilakukan pengkoleksian sampel daun tanaman mangkokan yang muda dan lunak selanjutnya tanaman tersebut dibersihkan menggunakan air mengalir agar tanah atau kotoran pada tanaman hilang. Setelah dibersihkan tanaman tersebut disayat pada bagian ujung tengah daun dekat pada tulang utama daun, untuk bagian pada Mangkokan (*Polyscias scutellaria*) ada 3 bagian yang sayat yang pertama bagian daun disayat tipis secara transversal semua sayatan dilakukan 3 sayatan atau lebih setelah itu hasil sayatan diletakkan pada kaca preparat dan ditetesi air agar sampel tidak kering, lalu amati di mikroskop untuk melihat setelah teramati semua bagiannya dengan jelas lanjut tahap selanjutnya fiksasi dengan meneteskan larutan gliserin 10% dalam alkohol 50% agar preparat tahan lebih lama.

2.3.2 Pembuatan Preparat Petiol Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Pertama dilakukan pengkoleksian sampel petiol tanaman mangkokan yang muda dan lunak selanjutnya tanaman tersebut dibersihkan menggunakan air mengalir agar tanah atau kotoran pada tanaman hilang. Setelah dibersihkan tanaman tersebut disayat pada bagian petiol yang lunak arah ke daun, untuk bagian pada Mangkokan (*Polyscias scutellaria*) daun disayat tipis secara transversal semua sayatan dilakukan 3 sayatan atau lebih setelah itu hasil sayatan diletakkan pada kaca preparat dan ditetesi air agar sampel tidak kering, lalu amati di mikroskop untuk melihat setelah teramati semua bagiannya dengan jelas lanjut tahap selanjutnya fiksasi dengan meneteskan larutan gliserin 10% dalam alkohol 50% agar

preparat tahan lebih lama. Terakhir tutup dengan cover glass dan bersihkan sisa sisa cairan di pinggir cover glass

2.3.3 Pengamatan Preparat Batang Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Pertama dilakukan pengkoleksian sampel batang tanaman mangkokan yang muda dan lunak di arah meristem apikal selanjutnya tanaman tersebut dibersihkan menggunakan air mengalir agar tanah atau kotoran pada tanaman hilang. Setelah dibersihkan tanaman tersebut disayat pada bagian batang yang lunak arah ke daun, untuk bagian pada Mangkokan (*Polyscias scutellaria*) daun disayat tipis secara transversal semua sayatan dilakukan 3 sayatan atau lebih setelah itu hasil sayatan diletakkan pada kaca preparat dan ditetesi air agar sampel tidak kering, lalu amati di mikroskop untuk melihat setelah teramati semua bagiannya dengan jelas lanjut tahap selanjutnya pengawetan dengan meneteskan larutan gliserin 10% dalam alkohol 50% agar preparat tahan lebih lama. Terakhir tutup dengan cover glass dan bersihkan sisa sisa cairan di pinggir cover glass.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari praktikum yang telah dilaksanakan mengenai metode pembuatan preparat Semi Permanen Pada Tanaman, didapatkan hasil sebagai berikut:

3.1 Preparat Semi Permanen Tanaman Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Gambar 1. Daun Mangkokan (*Polyscias scutellaria*) perbesaran 40x10

Struktur anatomi daun *Polyscias scutellaria* yang teramati pada preparat semi permanen sayatan transversal menunjukkan adaptasi khas tumbuhan dikotil untuk fotosintesis dan transportasi. Diferensiasi mesofil menjadi palisade dan spons mengoptimalkan penyerapan cahaya dan pertukaran gas. Jaringan palisade dengan sel-sel rapat dan kaya kloroplas merupakan tempat utama fotosintesis, sedangkan jaringan spons dengan ruang antar sel yang luas memfasilitasi difusi gas. Keberadaan kutikula pada epidermis berfungsi mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, sementara stomata mengatur pertukaran gas yang penting untuk fotosintesis dan respirasi. Sistem berkas pengangkut yang tersebar di mesofil memastikan suplai air dan nutrisi yang efisien ke sel-sel fotosintetik dan pengangkutan hasil fotosintesis ke bagian lain tumbuhan (Febrian et al., 2022)

3.2 Preparat Semi Permanen Petiol Tanaman Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Gambar 1. Petiol Mangkokan (*Polyscias scutellaria*) pada Pebesarannya 400X

Proses pembuatan preparat melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengambilan sampel, fiksasi, pewarnaan, dehidrasi, penjernihan, hingga penanaman. Keberhasilan setiap tahapan krusial dalam menghasilkan preparat yang berkualitas dan informatif. Berdasarkan pengamatan preparat semi permanen sayatan transversal petiol *Polyscias scutellaria*, beberapa struktur anatomi utama yang berhasil diidentifikasi meliputi Epidermis: Lapisan sel terluar yang melindungi jaringan di dalamnya. Bentuk sel epidermis dan keberadaan kutikula dapat diamati. Korteks: Wilayah parenkimatik di bawah epidermis. Terlihat sel-sel parenkim dengan ruang antar sel, serta kemungkinan adanya jaringan penyokong seperti kolenkim di bagian perifer atau di sekitar berkas pengangkut. Berkas Pengangkut: Tersusun dalam pola tertentu (kemungkinan melingkar, khas dikotil). Setiap berkas pengangkut menunjukkan adanya xilem di bagian dalam (terwarnai merah) dan floem di bagian luar (terwarnai hijau). Kambium vaskular mungkin terlihat sebagai lapisan tipis di antara xilem dan floem. Empulur (Pith): Daerah pusat petiol yang terdiri dari sel-sel parenkim. Ukuran relatif empulur terhadap diameter petiol dapat diamati. Jaringan Penyokong Lainnya (Sklerenkim): Mungkin teramati adanya sel-sel sklerenkim (serat atau sklereid) di korteks atau di sekitar berkas pengangkut, yang terwarnai merah karena kandungan ligninnya (Fahn, A., 1990).

3.2 Preparat Semi Permanen Petiol Tanaman Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)

Gambar 1. Batang **Mangkokan (*Polyscias scutellaria*)** perbesaran 40x10
Preparat semi permanen sayatan transversal batang *Polyscias scutellaria* memungkinkan kita untuk mengamati dan menganalisis organisasi jaringan dan sel penyusun batang secara melintang. Metode ini memberikan gambaran yang jelas mengenai susunan lapisan-lapisan jaringan dari luar ke dalam, serta tata letak berkas pengangkut dan jaringan penyokong. Struktur anatomi batang *Polyscias scutellaria* yang teramati pada preparat semi permanen sayatan transversal menunjukkan karakteristik batang dikotil dengan susunan eustele. Pola melingkar berkas pengangkut yang dipisahkan oleh jari-jari empulur merupakan ciri khas kelompok ini. Keberadaan korteks yang luas menunjukkan peran penting dalam penyimpanan. Jaringan penyokong seperti kolenkim dan sklerenkim memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada batang untuk menopang daun dan percabangan. Jika batang yang diamati menunjukkan pertumbuhan sekunder, akan terlihat lingkaran-lingkaran pertumbuhan kayu (xilem sekunder) yang konsentris dan lapisan floem sekunder di bagian luar kambium vaskular. Keberadaan kambium vaskular yang jelas mengindikasikan potensi pertumbuhan diameter batang seiring waktu (Ruzin, 1999).

Dalam pembuatan preparat semi permanen daun *Polyscias* menggunakan gliserin 10% dalam alkohol 50%. Metode ini umum digunakan untuk mengamati struktur mikroskopis tumbuhan dalam waktu yang relatif lama tanpa memerlukan penutupan permanen menggunakan mounting medium dan coverslip secara tradisional. Dalam preparat semi permanen, gliserin berfungsi beberapa hal yaitu mencegah pengeringan jaringan,

memiliki efek penjernihan walau tidak seskuat agen penjernih khusus, dan juga dapat menjadi pengawet walau tidak sekuat formalin.

Dari pengamatan yang telah dilakukan metoda ini memiliki beberapa keunggulan yaitu prosedur kerjanya yang sederhana dan tidak memerlukan bahan kimia yang banyak serta proses pembuatannya berlangsung dalam waktu yang singkat. Penggunaan gliserin juga mampu mempertahankan kelembaban serta mampu mengawetkan preparat dalam waktu yang cukup lama kisaran 1 hingga 3 bulan yang memungkinkan pengamatan berulang (Prawiranegara, 2015).

BAB IV.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sayatan transversal pada ketiga organ tersebut menunjukkan kejelasan jaringan seperti epidermis, parenkim, kolenkim, jaringan pengangkut (xilem dan floem), 3 mesofil pada daun (palisade dan spons).
2. Penggunaan gliserin sebagai media pengawet terbukti efektif untuk menjaga kelembapan dan keutuhan preparat, memungkinkan sampel dapat diamati dalam jangka waktu menengah tanpa mengalami kerusakan struktur jaringan.

4.2 Saran

Dalam praktikum pembuatan preparat semi permanen, sebaiknya digunakan sampel yang masih segar agar struktur jaringan terlihat jelas. Proses pemberian giemsa dan penutupan kaca penutup harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gelembung udara. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan alat dan memastikan preparat disimpan dengan baik agar dapat digunakan untuk pengamatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asarina, S. and Haeruni, N. (2019) 'Evaluasi Penggunaan Gliserol dalam Pembuatan Preparat Telur Cacing Semipermanen', *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan*, 1(2), pp. 37–40. Available at: <https://doi.org/10.14710/jplp.1.2.37-40>.
- Febriyani, H., Puspitawati, R. P., & Bashri, A. (2022). Variasi Struktur Anatomi dan Sekretori Pada Spesies *Annona* Yang Berpotensi Sebagai Tanaman Obat. *LenteraBio: Berkala Ilmiah Biologi*, 11(3), 575-585.
- Gunawan, D.L.N. 2019. Kualitas Preparat Organ Tanaman Apel (*Malus Dosmetica*) Dengan Pewarna Alami Ekstrak Pinang (*Areca Cateche* L.) Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mulyani, S. E. S. 2006. *Anatomi tumbuhan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Noor, R., Tika, N.Y., Dan Agustina, P., 2020. Preparat Jaringan Tumbuhan Dengan Menggunakan Pewarna Alami Sebagai Media Belajar Jaringan Tumbuhan Praktikum Biologi Sel. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian Lppm Um Metro*. 5(2) : 136-148.
- Prawiranegara, f.a. 2015. *Mikroteknik Cleaning (Penjernihan)*. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islama Sumatera Utara
- Novita, I. and Yuliana, L. (2023) 'Perbedaan Teknik dan Larutan Mounting Preparat Basah Dalam Pembuatan Preparat Awetan di Laboratorium Pendidikan', 1, pp. 1–5. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jlabmed.7.1.2023.1-5>.
- Robika, R. (2023). Pelatihan pembuatan preparat biologi sebagai sarana peningkatan media pembelajaran bagi guru-guru biologi di Kabupaten Bangka. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(11), 6805-6812.